

INVESTIGA MENINA: EXTENSÃO E PESQUISA PARA A IGUALDADE RACIAL E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

Josimar Juvenal^{1,2a}; Yanneiris Marianyellis Devera Veliz¹; Eveline Borges Vilela-Ribeiro^{2b}; Anna Maria Canavarro Benite^{3c}

¹ Centro de Ensino em Período Integral João Roberto Moreira, Jataí-GO, Brasil

² Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

³ Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil

Área: Química/ Pós-Graduação

O acesso de meninas negras e jovens do Ensino Médio à ciência ainda é marcado por desigualdades históricas que dificultam sua presença em espaços acadêmicos e de pesquisa. Nesse cenário, o grupo Investiga Menina (parceria entre Universidades, Rede estadual de Educação e Institutos Federais de Educação no estado de Goiás) surge como um projeto de extensão e pesquisa que busca promover igualdade racial e alfabetização científica, criando oportunidades de formação crítica e de valorização de saberes. O objetivo deste resumo é destacar o papel do grupo enquanto espaço de incentivo ao protagonismo feminino negro na ciência, bem como apresentar as práticas realizadas em parceria entre escola e universidade. Como método, partimos do registro e da sistematização das atividades desenvolvidas no 2º semestre de 2025, que incluíram debates teóricos sobre afrofuturismo utilizando filme, reflexões sobre o corpo negro, saúde e ciência e atividades experimentais, como a fabricação de sabão ecológico a partir de óleo de reuso para discutir higiene ao longo da história. Essas práticas fortaleceram o interesse das estudantes pela ciência, ao mesmo tempo em que proporcionaram uma leitura crítica das desigualdades sociais e raciais que atravessam o cotidiano. Foi observado que a parceria entre escola e universidade ampliou os recursos pedagógicos disponíveis e possibilitou uma troca constante entre teoria e prática, valorizando o conhecimento acadêmico sem desconsiderar o saber popular e comunitário. As discussões sobre afrofuturismo, por exemplo, ajudaram a construir novas formas de imaginar futuros possíveis para a população negra, enquanto os debates sobre corpo negro e saúde evidenciaram a importância de enfrentar o racismo estrutural no campo científico. Já as práticas experimentais demonstraram que a ciência pode estar presente no cotidiano de forma sustentável e significativa. Portanto, o grupo Investiga Menina contribui não apenas para a formação científica de alunas do Ensino Médio, mas também para o fortalecimento de sua identidade e autoestima, consolidando o projeto como exemplo de como ações de extensão universitária podem dialogar com a escola para promover igualdade racial e democratização do acesso à ciência.

Palavras-chave: Acesso de meninas negras à ciência; Alfabetização científica; Igualdade racial; Parceria escola-universidade.

a: josimarjuvenal1903@gmail.com

b: eveline_vilela@ufj.edu.br

c: anitabenite@gmail.com